

Aniqmas integrallarni yechishning ba'zi bir usullari

Umirov Baxriddin Xayrullayevich

Shahrisabz "Temurbeklar maktabi" harbiy akademik litseyi oliy toifali matematika fani o'qituvchisi

Umirova Zilola Baxritdinovna

Yakkabog' tuman 43-maktab matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: O'rta maktab va akademik litseylarda algebra fanida integral mavzusida ba'zi bir funksiyalarni aniqmas integralini hisoblash o'quvchilarga anchagina qiyinchilik olib keladi.

Ushbu mavzuda shu qiyinchilikni osonlashtirish maqsadida aniqmas integrallarni o'zgaruvchini almashtirish, bo'laklab integrallash usullari haqida ba'zi bir misollarni qaraymiz.

Kalit so'zlar: Integral, aniqmas integral, o'zgaruvchini almashtirish, bo'laklab, yechim, masala.

I. O'zgaruvchini almashtirish usuli:

Ushbu usul jadvalda berilmagan integrallarni jadvaldagi biror ko'rinishga keltirib hisoblash maqsadida qo'llaniladi. Usulning asosida murakkab funksiyalarning differensiallash qoidasi yotadi.

O'zgaruvchini almashtirish usuliga keladigan aniqmas integrallar quyidagi ko'rinishda bo'ladi.

$$\int f(x)dx = \int f(f(t))f'(t)dt \text{ yoki}$$

$$\int f(f(x))f'(x)dx = \int f(t)dt$$

Misol-1. $\int \frac{x^2 dx}{8+x^3}$ aniqmas integralni hisoblang.

Yechish: $8 + x^3 = t$ almashtirishni kiritamiz. Tenglikni har ikkala tomonini differensiallaymiz: $d(8 + x^3) = dt \Rightarrow 3x^2 dx = dt \Rightarrow x^2 dx = \frac{1}{3} dt$

Bundan: $\int \frac{x^2 dx}{8+x^3} = \int \frac{dt}{3t} = \frac{1}{3} \ln|t| + C = \frac{1}{3} \ln|8 + x^3| + C.$

Javob: $\frac{1}{3} \ln|8 + x^3| + C.$

Misol-2. $\int \frac{(6x-5)dx}{\sqrt{3x^2-5x+4}}$ aniqmas integralni hisoblang.

Yechish: $3x^2 - 5x + 4 = t$ almashtirish kiritamiz. Tenglikni har ikkala tomonini differensiallaymiz.

$$d(3x^2 - 5x + 4) = dt$$

$$(6x - 5)dx = dt$$

Bundan: $\int \frac{(6x-5)dx}{\sqrt{3x^2-5x+4}} = \int \frac{dt}{\sqrt{t}} = 2\sqrt{t} + C = 2\sqrt{3x^2 - 5x + 4} + C$

Javob: $2\sqrt{3x^2 - 5x + 4} + C$

Misol-3. $\int \frac{\sqrt{5tgx}}{\cos^2x} dx$ integralni hisoblang.

Yechish: $5tgx = t$ almashtirish kiritamiz.

Yuqoridagi shartlarga ko'ra: $d(5tgx) = dt \Rightarrow \frac{5dx}{\cos^2x} = dt \Rightarrow \frac{dx}{\cos^2x} = \frac{1}{5} dt$.

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{5tgx}}{\cos^2x} dx &= \frac{1}{5} \int \sqrt{t} dt = \frac{2}{15} t\sqrt{t} + C \Rightarrow \frac{2}{15} \sqrt{5tgx} \cdot 5tgx + C \Rightarrow \\ &\Rightarrow \frac{2\sqrt{5}}{3} tgx\sqrt{tgx} + C \end{aligned}$$

Javob: $\frac{2\sqrt{5}}{3} tgx\sqrt{tgx} + C$

Misol-4. $\int \frac{e^x dx}{\sqrt{9-e^{2x}}}$ aniqmas integralni hisoblang.

Yechish: $e^x = t$ deb almashtirish kiritamiz. Tengsizlikni har ikkala tomonini differensiallaymiz. $d(e^x) = dt \Rightarrow e^x dx = dt$.

$$\int \frac{e^x dx}{\sqrt{9-e^{2x}}} = \int \frac{dt}{\sqrt{9-t^2}} = \arcsin \frac{t}{3} + C = \arcsin \frac{e^x}{3} + C$$

Javob: $\arcsin \frac{e^x}{3} + C$

Matematika fani o'sib kelayotgan yosh avlodni kamol toptirishda o'quv fani sifatida keng imkoniyatga ega. U o'quvchi tafakkurini rivojlantirib, ularni aqlini pishlaydi, uni tartibga soladi.

Shunday ekan yuqorida keltirilgan ma'lumotlar matematika mutaxassisligida ta'lim olayotgan talabalar va yuqori sinf o'quvchilarni murakkab aniqmas integrallarni yechishda oson o'rganishda yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.U.Abduhamidov. H.A.Nasimov va boshqalar "Algebra va analiz asoslari" II-qism Toshkent-2004
2. В.А.Подольский, А.М.Суходский "Сборник задач по математике" М-1978